

Психологическое благополучие родителей как индикатор представлений ребенка о системе семейных взаимоотношений.

Ш.Л.Рахмонова

магистрант 1 курса Университета Пучон в городе Ташкент

Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования, направленного на изучение взаимосвязей между показателями психологического благополучия родителей и представлениями ребенка о системе семейных взаимоотношений. Эмпирически установлено, что феномен психологического благополучия и показатели системы семейных взаимоотношений связаны между собой. Переживание психологического благополучия-неблагополучия родителями находит свое отражение в представлениях ребенка относительно системы взаимоотношений в семье.

Ключевые слова: психологическое благополучие, семья, система семейных взаимоотношений. Проблема семьи, ее благополучия, здоровья и гармоничных взаимоотношений в психологической науке не нова.

Возобновляющийся интерес к данной проблеме вызван острой для психологической науки и практики необходимостью в определении того, что служит основанием для внутреннего равновесия или благополучия личности, как и каким образом данный феномен участвует в регуляции поведения личности в разных сферах ее жизнедеятельности, например, семейной. Ответы на эти вопросы напрямую связаны с проблемой, которую сегодня решает каждый семейный или детский психолог - сохранение психологического здоровья каждого члена семьи. Обобщение литературных данных показывает, что переживание психологического благополучия (комфорта) - важный показатель динамики здоровья, поскольку оно оказывается тонким индикатором переходных состояний от здоровья к болезни. Чаще всего психологическое благополучие рассматривают: как совокупность ресурсов, которые обеспечивают субъективную и объективную успешность личности в системе «субъект-среда»; как «полнота самореализации человека» в конкретных жизненных условиях и обстоятельствах; как нахождение «творческого синтеза» между соответствием в

запросах социального окружения и развитием собственной индивидуальности» [1,4].

В литературе представлено большое количество исследований, направленных на изучение типов и стилей детско-родительских отношений (А.Я. Варга, В.В. Столин, А.С. Спиваковская и др.), а также работ, посвященных изучению влияния детско-родительских отношений на развитие ребенка в контексте изучения его личности (Д. Боулби, С. Арбузов, А.И. Захаров и др.), в контексте акцентуаций характера и психопатий (А.Е. Личко, Е.Г. Ейдемиллер и др.), в контексте материнской депривации (И. Ландгмеер, З. Матейчик, Е.Т. Соколова, Р. Эйнсуорт и т.д.). Обобщение результатов исследований упомянутых авторов показывает, что влияние родителей на развитие ребенка неоспоримо.

Дети, растущие в атмосфере любви и понимания, имеют меньше проблем, связанных со здоровьем, трудностей с обучением в школе, общением со сверстниками, и наоборот, как правило, нарушение детско-родительских отношений ведет к формированию различных психологических проблем и комплексов. Для человека семья – главный и основной компонент среды, в котором он живет первую четверть своей жизни и который он пытается построить всю оставшуюся жизнь. По мнению В.Н. Дружинина, специфической особенностью семьи является ее «несвобода» - в смысле навязывания человеку правил жизни. Однако эта несвобода имеет свои преимущества, поскольку она обеспечивает членам семьи возможность оптимально удовлетворять свои естественные и культурные потребности [2].

Интерес к данной проблеме продиктован не только теоретическими знаниями, имеющимися в психологии, но и запросами практики, нуждающейся в выявлении и изучении основных параметров семьи, системы межличностных отношений, которые необходимо учитывать при ее психологическом анализе. А также важности выбора методов для получения необходимых сведений о семье и постановки диагноза с последующим оказанием компетентной психологической помощи и т.п. Все это и дало возможность определить цель эмпирического исследования, а именно, изучить взаимосвязи между показателями психологического благополучия и системой семейных взаимоотношений, с позиции детских представлений. В исследовании использовались стандартизированные психологические методики. Для оценки психологического

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-1, issue-10

благополучия применен опросник «Шкала психологического благополучия», автор К. Рифф [1].

Опросник содержит 84 утверждения, которые сгруппированы в шесть шкал: автономия, управление окружением, личностный рост, позитивные отношения с окружающими, цель и чувство направленности жизни, самого восприятия. Индекс общего психологического благополучия определяется путем суммирования баллов, полученных за всеми шкалами опросника [4].

Для изучения представлений ребенка о системе взаимоотношений в семье был использован опросник «Шкала семейного окружения» в адаптации С.Ю. Куприянова [3]. Опросник включает 90 утверждений, сгруппированных в десять шкал: А) показатели отношений между членами семьи: 1. Сплоченность, 2. Экспрессивность, 3. Конфликт. Б) показатели личностного роста: 4. Независимость, 5. Ориентация на достижения, 6. Интеллектуально-культурная ориентация, 7. Ориентация на активный отдых, 8. Морально-нравственные аспекты. В) показатели управления семейной системой: 9. Организация, 10. Контроль. При обработке данных для каждой шкалы высчитывался показатель, который получается путем сложения учитываемых ответов по всем пунктам соответствующей шкалы. В эмпирическом исследовании приняло участие 100 родителей и 50 детей обоего пола учащихся среднеобразовательных школ г. Ташкент. Обработка данных осуществлялась с помощью компьютерной статистической программы SPSS.

Примечание: 1) показатели системы семейных отношений: Сп – сплоченность, Э – экспрессивность, Кн – конфликт, Н – независимость, Од – ориентация на достижения, ИКо – интеллектуально-культурная ориентация, ОАО – ориентация на активный отдых, МНА – морально-нравственные аспекты, О – организация, Кл – контроль; 2) показатели психологического благополучия: По – положительное отношение к другим, А – автономия, Ус – управление окружением, Лр – личностный рост, Цж – цель в жизни, С – самопринятие; 3) * - $p < 0,05$; ** - $p < 0,01$. Корреляционная плеяда наглядно демонстрирует наличие статистических связей и их направлений между большинством показателей психологического благополучия и системой семейных взаимоотношений. Рассмотрим полученные результаты подробнее.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-1, issue-10

Дети, «психологически благополучных» родителей в системе отношений отмечают запреты в семье на открытое выражение гнева, агрессии. Можно констатировать, что для таких семей конфликтные взаимоотношения в целом не характерны. Ощущение психологического благополучия 48 у родителей, опрошенных детей, отразилось и на семейных ориентациях, в частности, семейная активность в таких семьях смещена в сторону совместного отдыха, а не в сторону личностных достижений, которые у них и так высоки. Дети не жалуются на то, что родители их чрезмерно контролируют, в контексте школьных успехов, занятий в кружках и секциях.

Подтверждением данного факта является обнаруженная умеренная степень контроля членами семьи друг друга, т.е. приемлемая для ребенка иерархичность семейной организации (система требований, обязательств и контроля). Подводя итоги эмпирического исследования можно заключить, феномен психологического благополучия и показатели системы семейных взаимоотношений связаны между собой. Переживание психологического благополучия-неблагополучия родителями находит свое отражение в представлениях ребенка относительно системы взаимоотношений в семье.

Используемая литература:

1. Ryff C. The structure of psychological well-being revisited //J. of Personality and Social Psychology. 1995. Vol. 69. P. 719-727.
2. Дружинин В.Н. Психология семьи /В.Н. Дружинин – М.: КСП, 1996. С. 160.
3. Эйдемиллер Э.Л. Семейный диагноз /Э.Л. Эйдемиллер, И.В. Добряков, И.М. Никольская Учебное пособие для врачей и психологов. Изд. 2-е, испр. и доп. – СПб.: Речь, 2006. 352 с., илл.
4. Шевеленкова Т.Д. Психологическое благополучие личности (обзор основных концепций и методика исследования). /Т.Д. Шевеленкова, П.П. Фесенко //Психологическая диагностика. - №3, 2005. - С. 95–129. Primit 09.02.2015

